

Sistema de Medición de Energía para Computación de Alto Rendimiento

Alberto Ortega¹, Abel Miguel Cano¹, Juan José Escobar¹, Miguel Damas¹, F.G. Montoya², Jesús González¹

Resumen— La computación de alto rendimiento (HPC) está consiguiendo resolver problemas de forma extraordinariamente rápida para los investigadores, pero su uso implica un consumo energético que es necesario medir, procesar y analizar. En los últimos años, el consumo HPC se ha disparado con el uso masivo de algoritmos de aprendizaje automático en problemas complejos y de alta dimensionalidad. Para medir y procesar este consumo, es necesario tanto construir instrumentos de medición como diseñar interfaces software para facilitar su uso. En este trabajo, proponemos una nueva filosofía de medición diseñada específicamente para el entorno HPC: un sistema compuesto por un dispositivo convencional de medición de energía y una interfaz software de código abierto de dos capas (un controlador y un proxy). El objetivo es proporcionar un sistema que permita a las aplicaciones desarrolladas para ejecutarse en un entorno HPC acceder a su consumo de energía para poder programar su ejecución de forma dinámica, todo ello a través de un dispositivo de medición de bajo coste. Para demostrar su rendimiento, presentamos una implementación del sistema, basada en el dispositivo openZmeter (oZm), el cual se utilizará para medir el comportamiento energético de un programa de machine learning ejecutado en un entorno real HPC.

Palabras clave— Medición de energía, Medición de potencia, Sistema de medición, Computación de alto rendimiento

I. INTRODUCCIÓN Y ESTADO DEL ARTE

El auge en la última década de la recogida masiva de datos y su uso para problemas de clasificación o predicción mediante algoritmos de aprendizaje automático ha llevado a los actuales clústeres de computación a trabajar a su máximo rendimiento. En los entornos HPC, los clústeres de computación suelen aprovechar todos sus componentes gracias a las nuevas técnicas de programación paralela y heterogénea, o a su combinación, por lo que consumen más energía que otros clústeres. A veces, esta programación no tiene en cuenta la energía que consumen los equipos, desperdiciando energía al no utilizar técnicas de programación energéticamente eficientes. Pero hay formas de utilizar y diseñar programas de HPC de forma eficiente.

Atrás quedaron los días en los que el Gobierno de los Estados Unidos recibió un informe sobre la estrategia a seguir para desarrollar equipos HPC, sin tener en cuenta en ningún momento el consumo energético producido por esta tecnología. Los orígenes de las primeras preocupaciones sobre el consumo de energía de los ordenadores se remontan a los años 90, cuando

la organización de investigadores empezó a darse cuenta de que los ordenadores y los clústeres de computación suponían un importante consumo de energía. Se dieron cuenta de que, si no se tomaban medidas, esto afectaría a la factura de la luz, pero también al sistema energético mundial y al medio ambiente. Esa preocupación empezó a crecer, a veces como iniciativas locales [1], a veces como informes de autoridades locales [2] o como artículos de investigación [3]. En consecuencia, durante las dos últimas décadas se ha realizado un sinnúmero de investigaciones en torno a las soluciones con conciencia energética, como lo demuestra la encuesta de encuestas, escrita por You et al [4] en 2017, sobre las propuestas para reducir el consumo de energía en los entornos relacionados con la nube.

Sin embargo, investigaciones recientes arrojan algo de luz sobre lo incorrectas que fueron algunas predicciones sobre la tendencia energética realizadas durante los últimos diez años [5]. La razón es que algunos autores trazaron una correlación entre el crecimiento de la industria informática, especialmente de los centros de datos, y el consumo de energía, pero subestimaron las soluciones con conciencia energética que se han implantado durante la última década. De todos modos, el problema está lejos de resolverse porque, como señalaron Masanet y otros, “la industria de las TI, los operadores de centros de datos y los responsables políticos no pueden dormirse en los laureles; se requerirán esfuerzos formales para gestionar el posible fuerte crecimiento de la demanda de energía una vez que el recurso de eficiencia existente se haya explotado por completo” [5]. La HPC no es una excepción, siendo necesario eliminar las ineficiencias energéticas, tanto en el hardware como en el software, en la medida de lo posible.

Un buen ejemplo de cómo los investigadores han invertido esfuerzos en reducir la utilización de la energía de los ordenadores en HPC es Mittal y Vetter [6], que publicaron un famoso artículo donde daban cuenta de las técnicas utilizadas en los sistemas de cómputo heterogéneos (HCS) en 2015. Además de los innumerables enfoques, también citaron los retos más importantes: la disparidad de unidades de procesamiento, cada una con sus propias características; la naturaleza de los algoritmos, así como las dependencias de datos y el paralelismo; y el objetivo de cada tarea (ahorrar energía, maximizar el rendimiento, etc.).

Dos años más tarde, Dutot y otros [7] se centraron en el consumo de energía en entornos HPC y realizaron un análisis sobre el reparto de carga y la

¹Dpto. de Arquitectura y Tecnología de Computadores, CITIC, Universidad de Granada, e-mail: {aoruiz, abelcano, jjescobar, mdamas, jesusgonzalez}@ugr.es.

²Dpto. de Ingeniería, E.S.I., Universidad de Almería, e-mail: {pagilm@ual.es}@ual.es.

programación y su impacto en la energía consumida. En concreto, se centraron en el algoritmo *backfilling* y propusieron una variante que tenía en cuenta un presupuesto energético específico para un tiempo determinado.

En 2017, Silvano y otros [8] presentaron una aplicación de autoajuste y adaptabilidad para sistemas HPC energéticamente eficientes. Este conjunto de herramientas, llamada ANTAREX, aborda los problemas de HPC a través de un enfoque holístico que abarca todas las capas de decisión que componen la pila de software del superordenador y explota eficazmente todas las capacidades del sistema (incluida la heterogeneidad y la gestión de la energía).

En 2019 Czarnul y otros [9] publicaron otro estudio sobre el estado de la HPC con conciencia energética. Mostraron, no solo que es un campo de investigación intensivo, sino que también hay áreas abiertas, como la “necesidad de unificación de varios proxy proporcionados por diferentes proveedores”; la necesidad de estudiar la “usabilidad, la precisión y el rendimiento de las herramientas actualmente utilizadas para la predicción y la simulación”; y la falta de “herramientas de desarrollo para la configuración automática de un sistema HPC”, desde un punto de vista multiobjetivo (rendimiento y ahorro de energía), y “disponibles para varias API de programación paralela”, entre otras sugerencias.

En los últimos años, y al margen de los estudios, han surgido nuevas ideas. Es el caso de Barik y otros [10], que desarrollaron una solución para la GPU-CPU integrada (también conocida como CPU-GPU fusionada, cuando la CPU y la GPU comparten el mismo circuito integrado) basada en microbenchmarks para identificar las sutilezas de cada procesador implicado. A continuación, cuando la tarea se está ejecutando, realizan un “paso online para monitorizar la ejecución de la aplicación”, de forma que su solución adapta la distribución del trabajo para optimizar el consumo energético. Los autores destacan que esta solución no requiere ningún conocimiento previo sobre la naturaleza del hardware.

Sin embargo, no sólo han surgido ideas basadas en el hardware. Como ya se ha mencionado, la programación es también otra forma de conseguir soluciones energéticamente eficientes. En [11], J.J. Escobar y otros propusieron un algoritmo evolutivo multiobjetivo paralelo para el problema de clasificación de EEGs. Este trabajo, que también utiliza HCS, aprovecha todos los procesadores disponibles en el sistema para que el algoritmo sea más rápido y consuma menos energía en el cómputo global, consiguiendo así una programación energéticamente eficiente.

El resto del documento se organiza como se indica a continuación. El Apartado II describe el diseño de una interfaz de software de dos capas, destinada a proporcionar un acceso programático estándar a cualquier dispositivo de medición de energía, que permitirá a las aplicaciones de alto rendimiento acceder a su consumo instantáneo de energía. A continuación, el Apartado III detalla una implementación

específica de dicha interfaz para un dispositivo de medición concreto, el openZmeter. Posteriormente, el Apartado IV mostrará una demostración completa de la funcionalidad de todo el sistema. Finalmente, las conclusiones y el trabajo futuro se encuentran en el Apartado V.

II. DISEÑO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN HPC

El sistema de medición aquí propuesto se basa en el uso de un dispositivo de medición convencional de electricidad en combinación con una solución de software de dos capas diseñada específicamente para los entornos HPC. La primera capa es un controlador (escrito para sistemas Linux) que integra el dispositivo de medición con el sistema operativo del equipo HPC y se encarga de todas las complejidades asociadas a las credenciales de autenticación, los protocolos de conexión y los detalles técnicos, proporcionando una interfaz estándar para el dispositivo de medición a nivel de sistema operativo. La segunda capa es un proxy, que proporciona una API para un lenguaje de programación específico, el cual permite a cualquier programa acceder al dispositivo de medición mediante funciones o métodos de objetos que acceden a la interfaz proporcionada por el controlador. Gracias a este diseño en dos capas, al estar la primera capa (driver) integrada en el SO, se pueden proporcionar diferentes implementaciones de la segunda capa (proxy) para diferentes lenguajes de programación (Python, Java, C, etc.).

El diseño de esta interfaz con el dispositivo de medición en dos capas proporciona las siguientes ventajas:

- El proxy no depende en absoluto del dispositivo. Dado que el driver se encuentra entre el dispositivo y el proxy, si el dispositivo es sustituido por otro medidor de bajo coste, el proxy no se vería afectado por este cambio, siempre y cuando se desarrolle un nuevo driver para acceder al nuevo medidor y seguir proporcionando la misma interfaz al proxy.
- Si se cambia el dispositivo, sólo habría que cambiar el driver, que es la capa directamente relacionada con el dispositivo.
- La capa del driver oculta todos los detalles técnicos del medidor y proporciona una interfaz estándar al proxy a nivel del sistema operativo.
- Dado que el controlador proporciona una interfaz estándar para el medidor de energía a nivel de SO, se pueden implementar múltiples versiones del proxy (para diferentes lenguajes), permitiendo el uso programático del dispositivo de medición desde cualquier lenguaje de programación.

La solución propuesta ofrece dos formas de acceder al consumo energético de una aplicación. Se puede o bien realizar una medición continua del comportamiento energético del algoritmo a lo largo de su ejecución, cuyos datos podrían utilizarse después para modelar el comportamiento del algoritmo, o bien obte-

ner mediciones energéticas instantáneas, que permitirían diseñar planificadores que planifiquen dinámicamente la ejecución del algoritmo, con el fin de minimizar su consumo energético.

A. Capa del controlador

La capa del controlador ha sido diseñada para sistemas Linux, con el fin de ocuparse de los detalles específicos de cualquier dispositivo, y así proporcionar una interfaz estándar para el medidor de energía a nivel del sistema operativo. Así, este controlador permite la comunicación con el dispositivo, manteniendo las credenciales y el proceso de conexión ocultos desde el punto de vista del usuario. Como controlador de Linux, ha sido escrito utilizando el lenguaje C y se ejecuta en el espacio del kernel [12]; un lugar diferente en la memoria, con su propio mapeo, donde el software se ejecuta utilizando el nivel más alto que ofrece el microprocesador (modo supervisor). Por el contrario, el proxy se ejecutará en el espacio de usuario, donde las aplicaciones se ejecutan con el nivel de prioridad más bajo [13].

El controlador es responsable de conectarse al dispositivo, recibir comandos del proxy y devolverle información. Por lo tanto, es necesario proporcionar una interfaz sencilla entre el controlador y el proxy. Para ello, se ha elegido el sistema de archivos virtual *sysfs*, ya que ofrece una programación más limpia, limpieza automática de directorios y archivos cuando el dispositivo se elimina del sistema, y la regla de un elemento por archivo.

El *sysfs* es un mecanismo, introducido con el kernel de Linux 2.6, para representar “los objetos del kernel, sus atributos, y sus relaciones entre sí” [14]. Desde el punto de vista del usuario, se parece a cualquier otro sistema de archivos, con directorios y archivos, pero tiene la peculiaridad de existir sólo en tiempo de ejecución. El kernel de Linux crea todo el árbol *sysfs* al iniciar el sistema, y desaparece cuando éste se apaga. En otras palabras, es un sistema de archivos virtual. Estos archivos virtuales sólo deben contener un valor en su interior, por lo que los usuarios pueden leer y escribir archivos específicos en el *sysfs* para recibir y enviar los valores de los parámetros a un módulo del núcleo, utilizando un archivo para cada parámetro/medida del módulo. El controlador también crea el subdirectorio *energy_meter* en el *sysfs* y, dentro, crea los archivos para enviar comandos y recibir información del dispositivo. Habrá tantos archivos de lectura como medidas pueda proporcionar el dispositivo y tantos archivos de lectura/escritura como parámetros de configuración:

- Por un lado, cuando se ejecuta una lectura sobre cualquier fichero virtual, se realiza una llamada al driver para que obtenga el valor solicitado del dispositivo de medición y lo devuelva. Así, el driver creará un fichero virtual para cualquier medida o parámetro que el medidor de energía pueda proporcionar, con el fin de ponerlos a disposición del proxy. Si se produce algún error mientras el driver intenta obtener el valor

solicitado, se devuelve un código de error negativo, según los códigos de error estándar definidos en el estándar POSIX [15].

- Por otro lado, al escribir en un fichero virtual, se ejecutará una llamada específica al controlador para enviar el valor escrito al dispositivo. Cada parámetro configurable del dispositivo estará vinculado a un fichero virtual en el *sysfs*, por lo que será necesaria una llamada específica al controlador para cada parámetro a configurar.

Además, la interfaz elegida ofrece la ventaja de que es posible comunicarse con el controlador, y por tanto con el dispositivo, simplemente leyendo o escribiendo archivos de texto desde la consola del terminal, con simples comandos *shell*, por ejemplo, sin necesidad de utilizar el proxy.

El controlador también necesita almacenar, ciertos parámetros (por ejemplo, la IP, el nombre de usuario, la contraseña, el puerto TCP, etc.) necesarios para conectarse con el dispositivo. Como estos datos dependen del dispositivo, el controlador debe almacenarlos en el directorio *etc*, junto con el resto de los archivos de configuración del sistema, en uno o más archivos protegidos por el sistema de permisos de Linux. El driver utilizará estos parámetros cuando sea cargado por el kernel, para realizar la conexión, y una vez conectado, creará también el subdirectorio *energy_meter* dentro de *sysfs* y, dentro, todos los ficheros necesarios para enviar órdenes y recibir información del dispositivo. La Figura 1 muestra el diagrama de estado del controlador.

Una vez que el kernel ha cargado el driver, el proxy sólo tiene que leer o escribir cualquier fichero virtual para obtener o modificar los datos del dispositivo. Así, este diseño es altamente escalable, capaz de soportar cualquier funcionalidad implementada por el dispositivo, e incluso capaz de soportar nuevas funcionalidades que puedan ser incorporadas en futuras versiones del dispositivo.

A.1 Instalador del controlador

El controlador debe instalarse en un sistema operativo Linux (el sistema operativo del nodo de cómputo cuyo consumo de energía se va a medir). Es necesario un script de instalación para instalar el módulo del núcleo del controlador en el sistema y para solicitar al administrador del sistema los valores correctos de los parámetros necesarios para inicializar el controlador cuando el sistema arranca. Estos parámetros deben ser almacenados en la carpeta *etc*, como se mencionó anteriormente. Además, dado que el controlador se implementa como un módulo del kernel, debe aprovechar los servicios del framework Dynamic Kernel Module Support (DKMS). El DKMS es una herramienta creada por el equipo de ingeniería de Dell Linux para facilitar la gestión de los módulos del kernel mediante la adición, la construcción, la instalación, la eliminación y el seguimiento de los mismos [16]. El controlador propuesto debe aprovechar estas funcionalidades para garantizar que el módulo del núcleo del controlador siga funcionando incluso

Fig. 1: Diagrama de estado que muestra el comportamiento general del controlador.

después de una actualización del núcleo de Linux, ya que el DKMS compila los códigos fuente del controlador contra ese nuevo núcleo de Linux para garantizar que el módulo del núcleo se cargará correctamente al reiniciar el sistema operativo después de una actualización del núcleo.

B. Capa del proxy

La segunda capa de la interfaz software con el medidor de energía es el proxy. Este proxy, que puede ser implementado en cualquier lenguaje de programación, crea una API que permite acceder a los ficheros *sysfs* proporcionados por el controlador de forma sencilla, a través de llamadas a funciones o métodos de un objeto proxy, dependiendo del lenguaje de programación elegido. Así, para obtener cualquier medida de energía o valor de un parámetro del dispositivo, un programa simplemente tiene que llamar a la función/método del proxy correspondiente. Este proxy podrá consultar cualquier cosa que el driver proporcione, simplemente accediendo a los ficheros virtuales alojados en el *sysfs*. Esta es la lista específica de funciones proxy:

- *start(filename, magnitude_list)*: Esta función inicia una medición continua de las magnitudes energéticas deseadas y las almacena en el fichero cuyo nombre se proporciona. Hace uso de la librería de hebras POSIX estándar. El programa pasa a utilizar dos hebras: uno que se encarga de la ejecución del programa principal y de la carga de trabajo (hebra principal) y otro que se encarga de la medición energética (hebra de medición). Este último hebra ejecuta un bucle de medición infinito, en el que la hebra duerme durante un periodo de tiempo determinado

y extrae los valores de todas las magnitudes de la lista de los archivos correspondientes en el *sysfs*. El período de tiempo debe ser mayor que la velocidad máxima de muestreo del dispositivo. Durmiendo la hebra y leyendo de los ficheros *sysfs* cada periodo de medición, las mediciones del programa se alteran lo menos posible. La Figura 2 muestra con más detalle cómo funciona internamente la medición continua de las magnitudes relacionadas con la energía. Como resultado, se generará un fichero con el nombre dado, que será una tabla en formato CSV con líneas donde la primera columna es una marca de tiempo y el resto de columnas contienen valores para cada una de las magnitudes a medir. Estos datos podrán ser utilizados para generar un modelo del comportamiento energético de la aplicación.

- *stop()*: Esta función finaliza la medición continua iniciada por *start()*. Termina la hebra creada por *start()* y cierra el archivo CSV.
- *get(magnitude/parameter)*: Esta función devuelve el valor instantáneo de cualquier magnitud o parámetro de configuración. Podría utilizarse, por ejemplo, para alimentar un planificador consciente de la energía que planifica la ejecución de una aplicación para minimizar su consumo energético.
- *set(parameter, value)*: Establece un nuevo valor para un parámetro de configuración.

La siguiente sección mostrará la implementación de esta interfaz software de dos capas para un dispositivo específico, el openZmeter.

Fig. 2: Uso de hebras POSIX para implementar la medición continua de las medidas de energía en el proxy.

Fig. 3: Dispositivo openZmeter.

III. IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE EN EL oZM

A. Dispositivo Hardware openZmeter

En 2011, investigadores de la Universidad de Almería diseñaron un medidor inteligente y analizador de calidad eléctrica de código abierto, caracterizado por su precisión y fiabilidad. Un dispositivo fácil de usar para cualquier usuario bajo el nombre de openZmeter (Figura 3). Este dispositivo ha sido concebido para ser instalado en los edificios con el fin de recoger y procesar la información relativa a la alimentación y el consumo de energía [17, 18]. A diferencia de otros dispositivos disponibles en el mercado, el oZm tiene una gama más amplia de funcionalidades, sigue varias normas internacionales como la IEC 61000-4-30 y la EN 50160, y ofrece un error de medición comparable al de la competencia.

Como muestra la Figura 4, el flujo de trabajo de este dispositivo comienza con el sensor de corriente y tensión, pasa a un microdriver STM32 que adquiere y preprocesa las muestras, y finalmente se comunica con un NanoPi NEO AIR, que procesa la información, almacena y monta el servidor y despliega la aplicación web. La Figura 5 muestra el circuito impreso del dispositivo oZm. En [17] se pueden encontrar detalles más específicos relacionados con todo el desarrollo y funcionamiento del oZm.

La facilidad de uso de oZm radica en su sencillo pero eficaz sistema de consulta de datos. Con-

siste en una interfaz web soportada por un servidor que funciona bajo un sistema operativo, un Linux OpenWRT. Una vez conectado a la red, y con el dispositivo a medir conectado a una de sus tres posibles tomas de corriente, está preparado para proporcionar varios tipos de datos relacionados con la energía a través de la interfaz web. Además, el oZm es capaz de calcular el coste real asociado al gasto energético correspondiente a un periodo concreto de uso a partir de diferentes tarifas eléctricas. La Figura 6 muestra un ejemplo de la apariencia de la interfaz web del oZm.

Dejando a un lado sus características, se puede ver cómo esta metodología es útil para un usuario convencional, al disponer de una interfaz gráfica que permite al usuario controlar de forma visual y sencilla el consumo de energía. Sin embargo, en un entorno HPC, cuando un programa quiera acceder al consumo de un nodo, esta es una perspectiva inadecuada. Por ello, es necesario disponer de una solución programática y precisa para su integración en los programas, como la propuesta en el anterior Apartado II.

B. Implementación de la interfaz software de dos capas

Para demostrar la viabilidad de la interfaz software propuesta, se ha realizado un ejemplo de implementación para el oZm. Dado que el acceso a cualquier magnitud proporcionada por el oZm podría realizarse de la forma explicada en el Apartado II-A, implementando el acceso a cualquiera de ellas y validando su correcto funcionamiento se puede verificar el diseño del interfaz software de dos capas para el dispositivo. Así, para comprobar su correcto funcionamiento, se ha implementado el acceso a la potencia instantánea mediante el fichero virtual *active_power*. Posteriormente, el acceso al resto de las magnitudes proporcionadas por el dispositivo se puede implementar fácilmente tomando como base el acceso al *active_power*.

Nada más arrancar el sistema, el kernel inten-

Fig. 4: Diagrama de flujo del esquema electrónico.

Fig. 5: Printed Circuit Board (PCB) de la placa oZm.

ta cargar el driver y lee dos ficheros de configuración: uno llamado *connection.conf*, donde se encuentra la información de conexión como la dirección IP y el puerto HTTP; y otro fichero llamado *credentials.conf* donde se almacenan las credenciales. A continuación, el controlador crea el subdirectorio *energy_meter* dentro de *sysfs* y, dentro, crea los archivos para enviar comandos y recibir información al dispositivo.

A continuación, intenta conectarse al dispositivo utilizando los datos proporcionados por los archivos *connection.conf* y *credentials.conf*. Si el inicio de sesión tiene éxito, el controlador obtiene un ID de sesión. Esta información se almacena en la memoria para su uso posterior, por lo que el driver no tendrá que iniciar sesión de nuevo la próxima vez. De lo contrario, si el inicio de sesión no tiene éxito, el controlador permanece cargado en la memoria, pero intentará iniciar sesión de nuevo cuando se requiera cualquier medición o configuración de parámetros. Si por alguna razón, el sistema operativo no puede cargar el controlador, el subdirectorio *energy_meter*

se elimina.

Aunque el proxy puede ser implementado para cualquier lenguaje de programación, e incluso sería posible tener diferentes proxys para permitir a los desarrolladores utilizar el lenguaje de programación de su elección, dado que los experimentos mostrados en el Apartado IV utilizan una aplicación desarrollada en C, por el momento sólo se ha implementado una versión en C del proxy. En cualquier caso, dado que la implementación del proxy se basa en la lectura/escritura de ficheros y la creación de una hebra POSIX para la medición continua, su implementación en cualquier lenguaje de programación es relativamente sencilla.

Por otro lado, y dado que el diseño de planificadores para la minimización del consumo energético queda fuera del alcance de este trabajo, se ha preparado un ejemplo para mostrar el uso de la interfaz software de dos capas propuesta para monitorizar el consumo energético de una aplicación de machine learning en uno de los nodos de un cluster HPC. El Listado 1 muestra cómo utilizar el proxy desde la aplicación para registrar su potencia activa durante su ejecución.

Dado que la frecuencia de muestreo del oZm se ha establecido en su máximo, es decir, 200 milisegundos, es necesario establecer el período de tiempo de muestreo del proxy en una frecuencia más alta para evitar problemas de lectura. Así, se ha fijado una frecuencia de 500 milisegundos. El Apartado IV muestra los resultados obtenidos.

Fig. 6: Ejemplo de captura de pantalla de la interfaz web de oZm.

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <unistd.h>
4 #include <libozm.h> // oZm Proxy
5
6 int main(int argc, char** argv)
7 {
8     char *filename = "oZm_data.csv";
9     char *magn_list[1] = {"active-power"};
10
11     printf("Starting a measure with oZm:");
12     start(filename, magnitudes_list);
13     // WORKLOAD;
14     stop();
15     printf("Measurement finished");
16
17     return (0);
18 }

```

Listado 1: Ejemplo de uso del proxy del oZm para monitorizar el consumo de energía de una aplicación.

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Ahora que se ha explicado el diseño del sistema y se ha llevado a cabo su implementación, es el momento de probarlo. Para ello, se medirá el consumo de energía de una aplicación de aprendizaje automático en un nodo HPC. Este programa permite ejecutar su carga computacional tanto en la CPU como en la GPU. Por lo tanto, será posible observar la diferencia en el consumo de energía entre diferentes configuraciones de hardware y comprobar la viabilidad y el rendimiento del sistema.

Para esta sección, se ha aplicado el esquema de interconexión mostrado en la Figura 7. De esta forma, el nodo de cómputo y el dispositivo oZm están conectados a un router, que permite la comunicación entre ambos sistemas. Además, la toma de corriente del nodo de cómputo está conectada a una de las tomas de corriente del oZm, de forma que éste pueda medir su potencia instantánea. Por último, el oZm se conecta a la fuente de alimentación para alimentarse

Fig. 7: Interconexión del sistema durante los experimentos.

a sí mismo y al nodo de cómputo.

El nodo de cómputo posee una CPU Intel Core i9 12900K con 8 núcleos de alto rendimiento, capaces de alcanzar 5,1 GHz cuando todos ellos están computando, y 8 núcleos de eficiencia que pueden funcionar a 3,9 GHz en modo turbo. Además, los núcleos de alto rendimiento tienen hasta 2 hilos por núcleo, por lo que tienen un total de 24 hilos. Además, el nodo también está equipado con una GPU Nvidia GeForce RTX 3080 Ti con 80 unidades de cálculo (CU) funcionando a 1.665 MHz y 12 GB de memoria GDDR6X. El sistema operativo utilizado ha sido Rocky Linux 8.5.

En este nodo de cómputo se ha instalado el driver del oZm para que el proxy C pueda comunicarse directamente a través de él con el oZm. Para mostrar la utilización del sistema desarrollado a partir de una aplicación C, se ha ejecutado el algoritmo evolutivo multiobjetivo paralelo propuesto en [11]. Este algoritmo permite la paralelización del algoritmo tanto en CPU como en GPU y fue diseñado para optimizar el problema de selección de características en un problema de alta dimensionalidad como es la clasificación de electroencefalogramas.

Fig. 8: Comparación del consumo de energía.

El proxy en C se ha incluido en el código principal para que la aplicación ejecute las llamadas de inicio y parada de las mediciones y obtenga un único fichero donde se recogen las mediciones de energía. Estas llamadas se ejecutan desde el código fuente, como se muestra en el Listado 1, siendo la carga de trabajo el algoritmo mencionado.

Cuando se ejecuta sólo en la CPU, la aplicación ha utilizado todas las hebras disponibles en el procesador (24). En cambio, cuando la aplicación se ejecuta en la GPU, se han utilizado todas las unidades de cómputo (80), de forma que cada componente se ha utilizado a su máximo rendimiento.

La Figura 8 muestra los resultados del experimento realizado. Muestra la potencia instantánea consumida por la ejecución del programa tanto en la CPU como en la GPU. También se ha añadido a la figura la media sobre una ventana de tiempo de 10 valores para facilitar la comparación de ambas alternativas.

En la ejecución en la CPU, es evidente cómo hay subidas y bajadas de potencia muy significativas y casi constantes. Como todo el programa no es completamente paralelo, hay partes que sólo pueden ejecutarse secuencialmente, produciendo estos cambios bruscos de potencia. Se observan picos máximos de hasta 307 vatios y una potencia media de 243 vatios, con un tiempo de ejecución total de 7.923 segundos. En la ejecución de la GPU se producen los mismos saltos de consumo, pero esta vez mucho menos pronunciados. Aquí se observan picos máximos de hasta 353 vatios y una potencia media de 333 vatios, con un tiempo de ejecución total de 951 segundos.

A primera vista, podría decirse que la ejecución del algoritmo en la GPU es mucho menos costosa en términos de energía que su ejecución en la CPU, pero no sería posible saber cuánta energía se ha ahorrado. Sin embargo, gracias a este sistema, se puede reco-

ger el consumo instantáneo de cualquier programa, integrarlo y analizarlo para obtener la energía total consumida en cada una de sus ejecuciones. En este caso, tras calcular la integración numérica de la potencia activa consumida por el programa tanto en la ejecución de la CPU como de la GPU, se obtiene el consumo total de cada ejecución: 535,3 Wh para la ejecución de la CPU y 88,23 Wh para la ejecución de la GPU. Con estos datos, se puede afirmar que la GPU, además de ejecutar el programa más rápido, consume 6,07 veces menos que la CPU.

V. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En este artículo se ha diseñado, implementado y demostrado un sistema de medición de energía para entornos HPC. Este sistema permite aislar el programa objetivo, cuyo consumo se quiere medir, del dispositivo de medida conectado al nodo de cómputo, y aunque aquí se ha utilizado el oZm para demostrar que este método funciona, el diseño del sistema permite su implementación con cualquier otro dispositivo de medida.

En la implementación de este sistema con el oZm, se ha desarrollado un proxy que permite acceder a la potencia instantánea consumida por una carga de trabajo. La idea de este sistema es poder acceder a más medidas ofrecidas por el dispositivo de medida (que puede ser el oZm o cualquier otro) a través del *sysfs*. De esta forma añadir posibles magnitudes a medir se convierte únicamente en hacer que el controlador gestione más ficheros dentro del *sysfs*. Así, el diseño es escalable por la forma en que ha sido diseñado.

Además, los datos relacionados con la energía pueden obtenerse de los ficheros generados durante la medición de cada ejecución del programa, gracias al sistema propuesto en este trabajo. De este modo, es

posible analizar el fichero de mediciones producido por el proxy para obtener diferentes métricas, como la media, los máximos, los mínimos, etc. Incluso es posible detectar las partes del programa donde no hay un buen uso del hardware.

Además, este diseño del driver a través del *sysfs* aísla completamente la capa del proxy, de forma que si se utiliza otro dispositivo, sólo hay que desarrollar el driver. Esta es una ventaja del modelo por capas. En este trabajo, el proxy se ha implementado en C, pero sería muy útil implementar más versiones del proxy para otros lenguajes de programación como MATLAB, Python, etc. Dado que el proxy sólo lee archivos del *sysfs* y crea y destruye hebras, y todos los lenguajes de programación permiten el procesamiento de archivos y la gestión de hebras, es una tarea bastante sencilla el escribir el proxy en otros lenguajes.

Para el futuro, estamos diseñando una tercera capa para combinar las mediciones obtenidas de diferentes nodos de un mismo cluster HPC, de forma que se pueda monitorizar el consumo de todos los nodos para aplicaciones distribuidas.

Para concluir, la intención de realizar este sistema programático es facilitar a los programas, en tiempo de ejecución, la consulta de su presupuesto energético. De esta forma, se hace viable el desarrollo de un planificador que pueda gestionar dinámicamente los recursos utilizados en la ejecución de un algoritmo distribuido. Esto sería de gran ayuda cuando la ejecución de los algoritmos deba limitarse a un presupuesto energético concreto para no sobrepasarlo.

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación ha sido financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en el marco de la subvención PGC2018-098813-B-C31 y de los fondos FEDER.

REFERENCIAS

- [1] Ellen Goldbaum, “Ub launches ‘green-computing’ campaign designed to cut energy waste, costs related to campus pc use” we should treat pcs more the way we do light bulbs...”, 1994.
- [2] Mary Ann Piette, Mike Cramer, Joe Eto, and Jonathan Koomey, “Office technology energy use and savings potential in new york,” Tech. Rep. NYSERDA Report 95-10, Energy and Environment Division, Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California, Berkeley, CA 94720, June 1995.
- [3] Yoni Perl and Edgar Whitley, “The environmental contribution of personal computers: A state of the art report,” *SIGCAS Comput. Soc.*, vol. 25, no. 4, pp. 6–8, dec 1995.
- [4] Xindong You, Yeli Li, Meilian Zheng, Chuan Zhu, and Lifeng Yu, “A survey and taxonomy of energy efficiency relevant surveys in cloud-related environments,” *IEEE Access*, vol. 5, pp. 14066–14078, 2017.
- [5] Eric Masanet, Arman Shehabi, Nuoa Lei, Sarah Smith, and Jonathan Koomey, “Recalibrating global data center energy-use estimates,” *Science*, vol. 367, no. 6481, pp. 984–986, 2020.
- [6] Sparsh Mittal and Jeffrey S. Vetter, “A survey of cpu-gpu heterogeneous computing techniques,” *ACM Comput. Surv.*, vol. 47, no. 4, jul 2015.
- [7] Pierre-François Dutot, Yiannis Georgiou, David Glesser, Laurent Lefevre, Millian Poquet, and Issam Rais, “Towards energy budget control in hpc,” in *2017 17th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing (CCGRID)*, New York, NY, USA, 2017, pp. 381–390, Association for Computing Machinery.
- [8] Cristina Silvano, Gianluca Palermo, Giovanni Agosta, Amir H. Ashouri, Davide Gadioli, Stefano Cherubin, Emanuele Vitali, Luca Benini, Andrea Bartolini, Daniele Cesarini, Joao Cardoso, Joao Bispo, Pedro Pinto, Riccardo Nobre, Erven Rohou, Loïc Besnard, Imane Lasri, Nico Sanna, Carlo Cavazzoni, Radim Cmar, Jan Martinovič, Kateřina Slaninová, Martin Golasowski, Andrea R. Becari, and Candida Manelfi, “Autotuning and adaptivity in energy efficient hpc systems: The antarex toolbox,” in *Proceedings of the 15th ACM International Conference on Computing Frontiers*, New York, NY, USA, 2018, CF ’18, p. 270–275, Association for Computing Machinery.
- [9] Pawel Czarnul, Jerzy Proficz, and Adam Krzywaniak, “Energy-aware high-performance computing: Survey of state-of-the-art tools, techniques, and environments,” *Scientific Programming*, vol. 2019, April 2019.
- [10] Rajkishore Barik, Naila Farooqui, Brian T. Lewis, Chunling Hu, and Tatiana Shpeisman, “A black-box approach to energy-aware scheduling on integrated cpu-gpu systems,” in *Proceedings of the 2016 International Symposium on Code Generation and Optimization*, New York, NY, USA, 2016, CGO ’16, p. 70–81, Association for Computing Machinery.
- [11] Juan José Escobar, Julio Ortega, Antonio F. Díaz, Jesús González, and Miguel Damas, “Time-energy analysis of multilevel parallelism in heterogeneous clusters: the case of eeg classification in bci tasks,” *The Journal of Supercomputing*, vol. 75, no. 7, pp. 3397–3425, Jul 2019.
- [12] Patrick Mochel, “The linux kernel driver model,” in *Proceedings of the Linux. Conf. Au*, Perth, Australia, 2003, Linux Foundation.
- [13] Jonathan Corbet, Alessandro Rubini, and Greg Kroah-Hartman, *Linux Device Drivers*, O’Reilly Media, 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472, 1998.
- [14] Patrick Mochel, “The sysfs filesystem,” in *Proceedings of the Linux Symposium*, Ottawa, Ontario, 2005, pp. 321–334, Linux Foundation.
- [15] Michael Kerrisk, “errno - linux manual page,” 2021.
- [16] Matt Domsch and Gary Lerhaupt, “Dynamic kernel module support: From theory to practice,” in *Proceedings of the Linux Symposium*, Ottawa, Ontario, 2004, pp. 187–202, Linux Foundation.
- [17] Eduardo Viciano, Alfredo Alcayde, Francisco G. Montoya, Raul Baños, Francisco M. Arrabal-Campos, Antonio Zapata-Sierra, and Francisco Manzano-Agugliaro, “Openmeter: An efficient low-cost energy smart meter and power quality analyzer,” *Sustainability*, vol. 10, no. 11, 2018.
- [18] Eduardo Viciano, Alfredo Alcayde, Francisco G. Montoya, Raul Baños, Francisco M. Arrabal-Campos, and Francisco Manzano-Agugliaro, “An open hardware design for internet of things power quality and energy saving solutions,” *Sensors*, vol. 19, no. 3, 2019.